

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine. Volume 5 Issue 1 2026

ISSN 2729-8043

<https://www.original-medicine.eu/>

Impact factor 8

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

2025-2026 Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthisiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Miyassar Djabbarova - Senior lecturer, Department of Rehabilitation, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Republic of Uzbekistan

Sadikova Gulchekhra Kabulovna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Tashkent State Medical University

Alidjanova Durdona Abdullajonovna, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Tashkent State Medical University

Kadirybayeva Aliya Tashkent State Medical University

Turdiyeva Dilfuza Erkinovna Tashkent State Medical University

Mukhamedjonova Fatima Rustamovna Tashkent State Medical University

Rakhmatillayeva Mamura Shokir kizi Tashkent State Medical University

Akramova Khursanoy Abdumalikovna Tashkent State Medical University

Alieva Nigora Rustamovna Tashkent State Medical University

Dadabayev Shirin Tashkent State Medical University

Kurbonboy Aminboevich Madatov Tashkent State Medical University

Seyilkhon Kurbonboevich Matmuratov Tashkent State Medical University

Ortikali Tulaevich Irysov Tashkent State Medical University

Agzamova Makhmuda Nabievna Tashkent State Medical University

Nasirova Gulmira Ramzitdinovna Tashkent State Medical University

Ismadiyarov Bekzod Ulugbekovich Tashkent State Medical University

Islamova Zhannat Tashkent research institute of vaccines and serums Uzbekistan

Isakov Shukhrat Shukurullayevich Tashkent State Medical University.

Shayeva Rano Gayratovna Bukhara State Medical Institute

Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

ВИТАМИН D И ЗДОРОВЬЕ КОЖИ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ИММУННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗАХ

д.м.н., доцент – Бабаджанов О.А.

государственный медицинский университет

<https://orcid.org/0000-0002-3022-916X>

ассистент кафедры детских болезней в семейной

медицине - Бабаджанова Ф.У.

государственный медицинский университет

ассистент кафедры общественного здоровья и

профилактики заболеваний – Акбарходжаев А.А.

государственный медицинский университет

Аннотация. Витамин D традиционно рассматривается как регулятор кальций-фосфорного обмена, однако накопленные данные свидетельствуют о его плеiotропных эффектах в коже. Кожа является не только основным органом синтеза витамина D, но и автономной мишенью его действия, обладающей системой локальной активации и рецепторного ответа на биологически активные метаболиты.

Цель исследования – обобщить современные данные о метаболизме витамина D в коже, его молекулярных и иммунологических механизмах действия, а также проанализировать роль витамина D в патогенезе основных воспалительных дерматозов – псориаза, атопического дерматита и витилиго.

Материалы и методы. Настоящий обзор выполнен в формате полусистематического (semi-systematic) анализа литературы с элементами структурированного отбора источников. Поиск публикаций проводился в международных научных базах данных PubMed, Scopus и Web of Science. Временной интервал охватывал период с января 2000 года по март 2025 года.

Использовались комбинации следующих поисковых терминов: “vitamin D”, “25-hydroxyvitamin D”, “calcitriol”, “vitamin D receptor”, “VDR”, “skin”, “keratinocytes”, “psoriasis”, “atopic dermatitis”, “vitiligo”, “cutaneous immunity”, “epidermal barrier”, “photoprotection”. Поиск ограничивался публикациями на английском языке.

В результате первичного поиска было идентифицировано 486 публикаций. После удаления дубликатов и скрининга заголовков и аннотаций для дальнейшего анализа было отобрано 138 работ. Окончательный аналитический корпус формировался с учетом методологического качества исследований,

дизайна (рандомизированные клинические исследования, метаанализы, систематические обзоры, крупные обсервационные исследования), объема выборки и статистической достоверности представленных данных.

При интерпретации результатов учитывались гетерогенность выборок, сезонные колебания уровня 25(OH)D, различия в методах лабораторного определения, а также потенциальные источники систематической ошибки (risk of bias), отражённые в первичных публикациях.

Таким образом, представленный анализ сочетает структурированный отбор литературы с критической интерпретацией клинических и экспериментальных данных.

Результаты. Установлено, что витамин D регулирует пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов, поддерживает целостность эпидермального барьера, модулирует врождённый и адаптивный иммунный ответ, а также участвует в процессах фотопротекции и репарации кожи. Снижение уровня 25(OH)D в сыворотке крови ассоциировано с тяжестью псориаза и атопического дерматита, однако причинно-следственные связи остаются дискуссионными. Существенным нерешённым аспектом остается различие между системным уровнем витамина D и его локальной активностью в коже. Клинические данные о системной коррекции дефицита остаются неоднородными.

Заключение. Витамин D следует рассматривать как контекст-зависимый регулятор кожного гомеостаза и иммунной активности. Его клиническое значение определяется сочетанием генетических, метаболических и средовых факторов. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения терапевтической роли системной коррекции дефицита витамина D в дерматологической практике.

Ключевые слова: витамин D, кожа, кератиноциты, псориаз, атопический дерматит, витилиго, рецептор витамина D.

Введение. Витамин D традиционно рассматривался преимущественно в контексте регуляции кальций-фосфорного обмена и поддержания минеральной плотности костной ткани. Однако в последние десятилетия существенно расширились представления о его биологической роли. Современные данные свидетельствуют о плеiotропной природе витамина D как гормоноподобного соединения, участвующего в регуляции клеточной пролиферации, дифференцировки, иммунного ответа и воспалительных процессов [1, 2].

Кожа занимает уникальное положение в системе метаболизма витамина D. Она является как основным органом его синтеза, так и активной мишенью действия его метаболитов. Под воздействием ультрафиолетового излучения спектра UVB в эпидермисе происходит фотохимическая трансформация 7-дегидрохолестерола с образованием холекальциферола [3]. В дальнейшем витамин D подвергается последовательным этапам гидроксирования с

образованием биологически активной формы – кальцитриола, реализующего свои эффекты посредством связывания с внутриклеточным рецептором витамина D (VDR) [3, 4].

В настоящее время установлено, что кератиноциты и другие клетки кожи экспрессируют ферменты локальной активации витамина D, включая 1 α -гидроксилазу, что позволяет коже функционировать как автономная эндокринная система [9, 10]. Экспрессия рецептора витамина D выявлена в кератиноцитах, меланоцитах, фибробластах и иммунокомпетентных клетках кожи, что обеспечивает реализацию аутокринных и паракринных эффектов кальцитриола [4, 11].

Сигнальные пути витамина D регулируют процессы пролиферации и дифференцировки кератиноцитов, формирование эпидермального барьера и модуляцию иммунных реакций [2, 17]. Несмотря на фундаментальный характер ранних исследований, современные экспериментальные и клинические данные подтверждают сохранение описанных молекулярных механизмов в актуальных моделях кожного воспаления. Особое значение эти механизмы приобретают при хронических воспалительных дерматозах, в патогенезе которых ключевую роль играют нарушения клеточного цикла и иммунной регуляции [29, 30].

В последние годы значительное внимание уделяется взаимосвязи между уровнем 25(OH)D и развитием псориаза, атопического дерматита и витилиго. Ряд исследований демонстрирует снижение концентрации витамина D у пациентов с псориазом и корреляцию с тяжестью заболевания [31-33]. Более того, мета-анализ Formisano et al. (2023) выявил статистически значимую ассоциацию между сниженным уровнем 25(OH)D и активностью псориаза [34]. Аналогичные данные получены при атопическом дерматите [37-39] и витилиго [40-43], однако причинно-следственная связь остаётся дискуссионной [6, 44, 45].

Несмотря на значительный объём накопленных данных, остаётся неясным, отражает ли дефицит витамина D первичный патогенетический механизм или вторичный феномен, связанный с особенностями образа жизни и хроническим воспалительным процессом [26, 44]. Кроме того, различие между системным уровнем 25(OH)D и локальной активностью витамина D в коже представляет собой ключевой нерешённый вопрос [9, 47].

В связи с этим представляется актуальным систематизированный анализ молекулярных, иммунологических и клинических аспектов действия витамина D в коже, что и определило цель настоящего обзора.

Результаты.

Метаболизм витамина D в коже и автономная эндокринная регуляция. Кожа является уникальным органом, в котором витамин D не только синтезируется, но и подвергается локальной активации и инактивации. Под воздействием ультрафиолетового излучения спектра UVB происходит фотохимическая конверсия 7-дегидрохолестерола в превитамин D₃ с

последующим образованием холекальциферола [3]. Данный процесс обладает механизмами саморегуляции: при избыточной инсоляции часть молекул преобразуется в биологически неактивные фотопродукты, что предотвращает токсическое накопление витамина D [3].

В отличие от классической эндокринной модели, в коже функционирует система локального метаболизма витамина D. Кератиноциты экспрессируют ферменты 25-гидроксилирования и 1 α -гидроксилазу (CYP27B1), обеспечивающие образование активного метаболита 1,25(OH)₂ D непосредственно в эпидермисе [9, 10]. Это позволяет реализовывать аутокринные и паракринные эффекты кальцитриола без обязательного участия печени и почек.

Ключевым медиатором биологических эффектов является рецептор витамина D (VDR), экспрессируемый в кератиноцитах, меланоцитах, фибробластах и иммунокомпетентных клетках кожи [4, 11]. Активация VDR регулирует транскрипцию генов, участвующих в формировании эпидермального барьера и контроле клеточного цикла [2, 17]. Современные экспериментальные и клинические данные указывают на вовлеченность сигнального пути VDR не только в регуляцию дифференцировки кератиноцитов, но и в контроль экспрессии генов врождённого иммунитета, цитокинового профиля и эпидермального липидного метаболизма, что подчёркивает его интегративную регуляторную роль в поддержании барьерной функции кожи [45, 46]. Кроме того, описано влияние витамина D на формирование тканевой иммунной памяти и регуляцию популяции резидентных Т-клеток кожи, что расширяет представления о его участии в хроническом воспалении [35]. Помимо геномных механизмов, описаны негеномные эффекты витамина D, связанные с быстрыми сигнальными каскадами и регуляцией внутриклеточного кальциевого гомеостаза [12]. Современные экспериментальные исследования уточняют, что быстрые негеномные эффекты кальцитриола реализуются через мембранно-ассоциированные рецепторные комплексы и сопряжены с регуляцией MAPK-каскадов и NF- κ B-сигналинга, что имеет значение в условиях УФ-индуцированного воспаления и окислительного стресса [45].

Таким образом, кожа функционирует как автономная эндокринная система, в которой витамин D выступает локальным регулятором клеточного гомеостаза [9].

Регуляция пролиферации и дифференцировки кератиноцитов. Одним из ключевых эффектов витамина D является контроль пролиферации и дифференцировки кератиноцитов. Активная форма витамина D способствует переходу клеток от пролиферативного состояния к терминальной дифференцировке, что имеет фундаментальное значение для формирования полноценного эпидермального барьера [17].

Под действием кальцитриола усиливается экспрессия структурных белков эпидермиса, включая инволюкрин, лорикрин и филаггрин [17, 18]. Эти процессы во многом опосредованы регуляцией кальций-зависимых сигнальных путей, включая экспрессию кальций-чувствительных рецепторов и активацию фосфолипазы C [19, 20].

В условиях патологической гиперпролиферации, характерной для псориаза, витамин D оказывает антипролиферативное действие, способствуя нормализации клеточного цикла [29, 30].

Фотопротекция и участие в репаративных процессах. Ультрафиолетовое излучение индуцирует окислительный стресс и повреждение ДНК в клетках эпидермиса. Экспериментальные исследования показали, что кальцитриол снижает выраженность УФ-индуцированного повреждения, подавляет активацию стресс-киназ и уменьшает апоптоз кератиноцитов [13, 14, 22].

Кроме того, витамин D участвует в процессах раневой регенерации. Индукция синтеза кателицидина способствует не только антимикробной защите, но и ангиогенезу и реэпителизации [23, 24]. Дефицит витамина D ассоциируется с замедлением процессов заживления.

Ассоциация витамина D с воспалительными дерматозами. **Псориаз** представляет собой хронический иммуновоспалительный дерматоз, характеризующийся гиперпролиферацией кератиноцитов и активацией оси Th1/Th17-иммунного ответа. Центральную роль в патогенезе заболевания играют провоспалительные цитокины IL-17, IL-23 и TNF- α , поддерживающие хроническое воспаление и патологическую пролиферацию эпидермиса [29, 30].

Витамин D оказывает влияние на несколько ключевых звеньев патогенеза псориаза. Современные концепции рассматривают VDR-сигналинг как один из регуляторов баланса между эффекторными Th17-клетками и регуляторными Treg-популяциями, а также как модификатор активности тканевых резидентных клеток памяти (TRM), которые поддерживают хроническое воспаление при псориазе [35, 45]. Кальцитриол ингибирует пролиферацию кератиноцитов и стимулирует их дифференцировку [17]. Дополнительно показано его влияние на подавление экспрессии IL-23 и снижение активности Th17-клеток [7]. Кроме того, витамин D регулирует синтез антимикробных пептидов, включая кателицидин, который в псориатических очагах может выступать не только как фактор врожденной защиты, но и как провоспалительный медиатор [36]. Несмотря на убедительные механистические данные, их клиническая трансляция остаётся предметом дальнейшего изучения. Эти механизмы частично объясняют клиническую эффективность топических аналогов витамина D, воздействующих на VDR-сигналинг в эпидермисе.

Клинические исследования продемонстрировали снижение уровня 25(OH)D в сыворотке крови у пациентов с псориазом по сравнению со здоровыми лицами [31-33]. В ряде работ выявлена обратная корреляция между концентрацией витамина D и индексом PASI [31, 32]. Однако метаанализы

указывают на значительную гетерогенность данных и отсутствие убедительных доказательств причинно-следственной связи [33].

Следует учитывать, что снижение уровня витамина D у пациентов с псориазом может быть связано с ограничением инсоляции, ожирением или сопутствующей терапией [26, 27]. Дополнительным фактором является возможное нарушение локального метаболизма витамина D в псориатической коже, включая изменение экспрессии VDR [9].

Топические аналоги витамина D (кальципотриол и др.) демонстрируют доказанную эффективность в лечении псориаза [36], что подтверждает значимость сигнального пути витамина D в патогенезе заболевания. Однако данные о системной коррекции дефицита остаются ограниченными и требуют дальнейших рандомизированных исследований [51].

Таким образом, при псориазе витамин D следует рассматривать как модифицирующий фактор воспалительного ответа, однако его роль как первичного патогенетического механизма остаётся недоказанной.

Атопический дерматит является хроническим воспалительным заболеванием кожи, характеризующимся нарушением барьерной функции эпидермиса и иммунным дисбалансом с преобладанием Th2-опосредованных реакций в острой фазе и вовлечением Th1/Th17-компонента при хроническом течении. Существенную роль играют дефекты экспрессии филаггрина и других структурных белков рогового слоя, что приводит к повышенной трансэпидермальной потере воды и проникновению аллергенов.

Витамин D участвует в регуляции экспрессии белков эпидермального барьера, включая филаггрин и инволюкрин, а также усиливает синтез антимикробных пептидов, в частности кателицидина, что имеет значение в контексте частой колонизации кожи *Staphylococcus aureus* при атопическом дерматите [17, 21]. Экспериментальные данные указывают на возможное участие витамина D в регуляции экспрессии tight-junction-белков (в частности claudin-1), что может влиять на целостность эпидермального барьера при атопическом дерматите [45].

Ряд метаанализов демонстрирует более низкий уровень 25(OH)D у пациентов с атопическим дерматитом по сравнению со здоровыми контрольными группами [37-39]. Недавний мета-анализ Nielsen (2024) также документировал умеренный позитивный эффект от коррекции витамина D у пациентов с выраженным дефицитом [40]. При этом авторы подчеркнули, что клинический эффект преимущественно наблюдался у пациентов с исходно подтвержденной недостаточностью витамина D. В некоторых исследованиях выявлена обратная корреляция между концентрацией витамина D и индексами тяжести SCORAD и EASI. Однако гетерогенность дизайна исследований, сезонные колебания уровня 25(OH)D и различия в дозировках добавок ограничивают интерпретацию результатов.

Интервенционные исследования показывают умеренный клинический эффект системной коррекции дефицита преимущественно у пациентов с выраженной исходной недостаточностью витамина D. Это позволяет рассматривать витамин D преимущественно как модификатор барьерной и иммунной дисрегуляции, а не как первичный патогенетический фактор.

Витилиго является аутоиммунным депигментирующим заболеванием, характеризующимся селективной деструкцией меланоцитов. В патогенезе заболевания участвуют цитотоксические CD8⁺ Т-лимфоциты, оксидативный стресс и нарушения иммунной толерантности [47]. В последние годы обсуждается роль витамина D как потенциального модификатора течения витилиго.

Меланоциты экспрессируют рецептор витамина D (VDR), а кальцитриол способен стимулировать процессы меланогенеза и оказывать антиапоптотическое действие на клетки пигментной системы [4, 11]. Кроме того, через модуляцию Th1- и Th17-ответа витамин D может снижать аутоиммунную активность, направленную против меланоцитов.

Систематические обзоры и метаанализы показывают более низкий уровень 25(OH)D у пациентов с витилиго по сравнению со здоровыми лицами [41]. В ряде исследований отмечена корреляция между выраженностью депигментации и степенью дефицита витамина D [42]. Однако другие работы не подтвердили статистически значимых различий [43], что подчёркивает неоднородность полученных данных.

Особый интерес представляют исследования комбинированной терапии витилиго, где пероральный витамин D применялся совместно с фототерапией или топическими иммуномодуляторами. В некоторых работах показано улучшение репигментации при наличии исходного дефицита витамина D [44]. Тем не менее на сегодняшний день убедительные доказательства того, что витамин D является ключевым патогенетическим фактором витилиго, отсутствуют.

Дополнительным фактором неопределённости являются генетические особенности сигнального пути витамина D. Полиморфизмы гена VDR рассматриваются как возможные модификаторы риска развития аутоиммунных заболеваний кожи [50, 51], однако данные остаются противоречивыми.

Следует отметить, что в отличие от псориаза и атопического дерматита, при витилиго отсутствуют крупные рандомизированные исследования, что ограничивает уровень доказательности имеющихся данных.

Таким образом, при витилиго витамин D следует рассматривать как потенциальный иммуномодулирующий и цитопротективный фактор, однако его роль в качестве самостоятельного терапевтического инструмента требует дальнейшего изучения.

Интеграция представленных молекулярных и клинических данных позволяет рассматривать сигнальный путь витамина D в коже как

многоуровневую регуляторную систему, объединяющую системную обеспеченность, локальную тканевую активацию и контекст-зависимую иммунную модуляцию. В этой связи может быть предложена концептуальная модель, отражающая взаимосвязь между системным уровнем 25(OH)D, локальной кожной активацией, передачей сигналов через рецептор витамина D (VDR), клеточными эффектами и клиническим фенотипом воспалительных дерматозов (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое представление системной и локальной регуляции передачи сигналов витамина D при воспалительных дерматозах

Представленная модель носит интеграционный характер и иллюстрирует, что клинические проявления псориаза, атопического дерматита и витилиго формируются в результате взаимодействия системного уровня витамина D, локального метаболизма в коже и активности VDR-опосредованных сигнальных механизмов. При этом выраженность клинического фенотипа определяется не только концентрацией 25(OH)D в сыворотке крови, но и состоянием локальной рецепторной чувствительности и воспалительного микроокружения. Данная схема позволяет концептуально объяснить

гетерогенность клинических результатов системной коррекции дефицита витамина D.

Обсуждение. Представленные данные подтверждают, что витамин D занимает сложное и многоуровневое положение в системе регуляции кожного гомеостаза. Его эффекты реализуются на молекулярном, клеточном и иммунологическом уровнях и охватывают процессы дифференцировки кератиноцитов, формирование эпидермального барьера, синтез антимикробных пептидов и модуляцию воспалительного ответа [2, 7, 17]. Однако, несмотря на убедительность экспериментальных данных, клиническая интерпретация роли витамина D при хронических дерматозах остаётся неоднозначной.

Одним из ключевых методологических ограничений большинства клинических исследований является ориентация исключительно на сывороточный уровень 25(OH)D как универсальный маркер обеспеченности организма витамином D. Между тем кожа обладает автономной системой локальной активации кальцитриола, включающей экспрессию 1 α -гидроксилазы (CYP27B1) и рецептора витамина D (VDR) [9, 10]. Это позволяет предположить, что системная концентрация 25(OH)D не всегда отражает функциональную активность витамина D в кожных структурах. При хроническом воспалении возможны изменения экспрессии VDR и активности локальных ферментов [48], что потенциально снижает тканевую чувствительность к витамину D независимо от его сывороточного уровня.

Дополнительную сложность создаёт разграничение механизмов, влияющих на уровень витамина D у пациентов с дерматологическими заболеваниями. Снижение его концентрации может быть обусловлено уменьшением кожного синтеза вследствие ограниченной инсоляции и регулярного применения фотозащитных средств, что характерно для пациентов с фоточувствительными или хроническими воспалительными дерматозами [26]. В то же время наличие ожирения как коморбидного состояния связано с депонированием витамина D в жировой ткани и снижением его биодоступности [27]. Эти механизмы принципиально различны и требуют отдельного учёта при интерпретации клинических данных.

При псориазе и атопическом дерматите неоднократно показана обратная корреляция между уровнем 25(OH)D и активностью заболевания [31-33, 37-39]. Тем не менее полученные данные не позволяют однозначно установить причинно-следственную связь. Дефицит витамина D может отражать особенности образа жизни, системное воспаление или сопутствующие метаболические нарушения, а не выступать самостоятельным патогенетическим фактором. Характерно, что при псориазе доказанная эффективность топических аналогов витамина D [36] контрастирует с неоднозначными результатами системной коррекции дефицита [52]. Это наблюдение косвенно подтверждает предположение о доминирующем значении локального сигнального пути витамина D в коже.

Сходная картина наблюдается и при атопическом дерматите и витилиго. В ряде исследований продемонстрирован умеренный клинический эффект системной коррекции дефицита витамина D, преимущественно у пациентов с выраженной исходной недостаточностью [40, 44]. Однако универсального терапевтического ответа не выявлено, что указывает на контекст-зависимый характер действия витамина D и необходимость индивидуализированного подхода к его применению.

Следует также учитывать гетерогенность дизайна интервенционных исследований: различия в дозировках витамина D, продолжительности терапии, критериях включения пациентов, сезонности набора выборок и используемых шкалах оценки тяжести заболевания. Эти факторы существенно ограничивают сопоставимость результатов и затрудняют формирование однозначных клинических рекомендаций.

Таким образом, витамин D следует рассматривать не как универсальный этиологический фактор иммуновоспалительных дерматозов, а как модификатор иммунной активности и барьерной функции кожи. Его влияние реализуется в условиях сложного взаимодействия генетических особенностей, локальной рецепторной чувствительности, выраженности воспалительного процесса и метаболического статуса пациента. Именно многофакторность этих взаимодействий, вероятно, лежит в основе неоднородности клинических результатов и сохраняющихся дискуссий относительно целесообразности системной коррекции дефицита витамина D в дерматологической практике.

Полученные данные позволяют обсуждать возможное существование функционального разрыва между системной обеспеченностью витамином D и его локальной активностью в коже. Концентрация 25(OH)D в сыворотке крови отражает общий субстратный пул, однако реализация биологических эффектов в кожных структурах зависит от экспрессии ферментов локальной активации (CYP27B1), рецептора витамина D (VDR) и состояния внутриклеточных сигнальных каскадов. В условиях хронического воспаления возможно снижение экспрессии VDR или изменение чувствительности рецепторного аппарата, что формирует состояние относительной тканевой резистентности к витамину D.

С учётом этого на основании совокупности экспериментальных и клинических данных может быть предложена гипотетическая интеграционная концептуальная модель: системный дефицит витамина D снижает доступность субстрата для локальной активации, однако даже при нормальном уровне 25(OH)D воспалительная среда может ограничивать эффективность сигнального пути VDR. Таким образом, клиническая неоднородность результатов интервенционных исследований может объясняться сочетанием системной недостаточности и локальной функциональной резистентности.

Эта модель позволяет примирить противоречивые данные литературы и подчёркивает необходимость комплексной оценки не только сывороточного

уровня витамина D, но и состояния воспалительной активности и метаболического профиля пациента. Предлагаемая модель носит интерпретационный характер и основана на интеграции экспериментальных и клинических данных, представленных в литературе.

Ограничения обзора. Настоящий обзор имеет ряд ограничений. Во-первых, несмотря на полу-систематический подход, анализ не сопровождался формальной регистрацией протокола. Во-вторых, включённые исследования характеризовались значительной гетерогенностью дизайна, популяций и критериев оценки клинических исходов. В-третьих, большинство данных о молекулярных механизмах получено в экспериментальных моделях, что ограничивает их прямую клиническую экстраполяцию. Указанные ограничения следует учитывать при интерпретации представленных выводов.

Клинические импликации. С практической точки зрения вопрос о целесообразности определения уровня 25(OH)D и его коррекции у пациентов с воспалительными дерматозами остаётся предметом обсуждения. Современные данные не поддерживают необходимость универсального рутинного скрининга уровня витамина D всем пациентам с воспалительными дерматозами, что согласуется с клиническими рекомендациями по оценке и коррекции дефицита витамина D [54]. Однако при наличии факторов риска дефицита – ограниченной инсоляции, тёмного фототипа кожи, ожирения, хронических соматических заболеваний, длительной системной терапии глюкокортикостероидами, определение уровня 25(OH)D может быть обоснованным.

Коррекция лабораторно подтверждённого дефицита витамина D представляется клинически обоснованной прежде всего у пациентов с лабораторно подтверждённой недостаточностью (<20 нг/мл), особенно при сочетании с выраженной воспалительной активностью заболевания. При этом следует учитывать, что ожидаемый эффект системной коррекции носит модифицирующий, а не самостоятельный терапевтический характер [37-39, 52].

Наиболее убедительные клинические данные получены при применении топических аналогов витамина D в терапии псориаза, что подтверждает значимость локальной регуляции VDR-опосредованных механизмов в коже. В то же время данные о системной терапии остаются гетерогенными, что указывает на необходимость персонализированного подхода с учётом метаболического статуса пациента, тяжести дерматоза и сопутствующих состояний.

Таким образом, витамин D следует рассматривать как компонент комплексной терапии, а не как универсальный лечебный инструмент.

Заключение. Современные данные свидетельствуют о многоуровневой роли витамина D в поддержании кожного гомеостаза, включающей регуляцию пролиферации и дифференцировки кератиноцитов, поддержание барьерной

функции, модуляцию врожденного и адаптивного иммунного ответа, а также участие в фотопротективных и репаративных механизмах.

При псориазе, atopическом дерматите и витилиго выявлены ассоциации между уровнем 25(OH)D и активностью заболевания, однако причинно-следственные механизмы остаются окончательно не установленными. Существенное значение имеет различие между системной обеспеченностью витамином D и его локальной тканевой активностью, зависящей от экспрессии VDR и ферментов метаболизма.

Витамин D следует рассматривать как контекст-зависимый модификатор воспалительной и барьерной дисрегуляции, а не как универсальный терапевтический инструмент. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются изучение тканевой экспрессии VDR, анализ локального метаболизма витамина D в очагах поражения и разработка персонализированных стратегий коррекции его дефицита в дерматологической практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Heaney RP. Vitamin D in health and disease. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2008;3(5):1535–1541. doi:10.2215/CJN.01160308
2. Bikle D. Extraskeletal actions of vitamin D. *Ann N Y Acad Sci.* 2016;1376(1):29–52. doi:10.1111/nyas.13219
3. Holick MF. Vitamin D deficiency. *N Engl J Med.* 2007;357(3):266–281. doi:10.1056/NEJMra070553
4. Mostafa WZ, Hegazy RA. Vitamin D and the skin: Focus on a complex relationship. *J Adv Res.* 2015;6(6):793–804. doi:10.1016/j.jare.2014.01.011
5. Navarro-Triviño FJ, Arias-Santiago S, Gilaberte-Calzada Y. Vitamin D and the skin: A review for dermatologists. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed).* 2019;110(4):262–272. doi:10.1016/j.ad.2018.08.006
6. Kechichian E, Ezzedine K. Vitamin D and the skin: An update for dermatologists. *Am J Clin Dermatol.* 2018;19(2):223–235. doi:10.1007/s40257-017-0322-5
7. Van Etten E, Decallonne B, Verlinden L, et al. Analogs of 1 α ,25-dihydroxyvitamin D₃ as pluripotent immunomodulators. *J Cell Biochem.* 2003;88(2):223–226. doi:10.1002/jcb.10329
8. Gombart AF, Borregaard N, Koeffler HP. Human cathelicidin antimicrobial peptide gene is a direct target of the vitamin D receptor. *FASEB J.* 2005;19(9):1067–1077. doi:10.1096/fj.04-3284com
9. Bikle DD. Vitamin D metabolism and function in the skin. *Mol Cell Endocrinol.* 2011;347(1–2):80–89. doi:10.1016/j.mce.2011.05.017
10. Lehmann B, Sauter W, Knuschke P, Dressler S, Meurer M. Demonstration of UVB-induced synthesis of 1 α ,25-dihydroxyvitamin D₃ in human skin. *Arch Dermatol Res.* 2003;295(1):24–28. doi:10.1007/s00403-003-0391-4
11. Jurutka PW, Whitfield GK, Hsieh JC, Thompson PD, Haussler CA, Haussler MR. Molecular nature of the vitamin D receptor and its role in gene regulation. *Rev Endocr Metab Disord.* 2001;2(2):203–216. doi:10.1023/A:1010063118981
12. Revelli A, Massobrio M, Tesarik J. Nongenomic effects of 1 α ,25-dihydroxyvitamin D₃. *Trends Endocrinol Metab.* 1998;9(10):419–427. doi:10.1016/S1043-2760(98)00100-3
13. Lee J, Youn JI. Photoprotective effect of 1,25-dihydroxyvitamin D₃ on UVB-induced damage. *J Dermatol Sci.* 1998;18(1):11–18. doi:10.1016/S0923-1811(98)00015-2
14. Dixon KM, Deo SS, Norman AW, Bishop JE, Halliday GM, Reeve VE. In vivo relevance for photoprotection by the vitamin D rapid response pathway. *J Steroid Biochem Mol Biol.* 2007;103(3–5):451–456. doi:10.1016/j.jsbmb.2006.11.016
15. MacLaughlin J, Holick MF. Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D₃. *J Clin Invest.* 1985;76(4):1536–1538. doi:10.1172/JCI112134

16. Khavkin J, Ellis DA. Aging skin: Histology, physiology, and pathology. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2011;19(2):229–234. doi:10.1016/j.fsc.2011.04.003
17. Bikle DD, Pillai S. Vitamin D, calcium, and epidermal differentiation. *Endocr Rev.* 1993;14(1):3–19. doi:10.1210/edrv-14-1-3
18. Tu CL, Chang W, Bikle DD. The extracellular calcium-sensing receptor is required for calcium-induced differentiation in keratinocytes. *J Biol Chem.* 2001;276(44):41079–41085. doi:10.1074/jbc.M107122200
19. Ratnam AV, Bikle DD, Cho JK. 1,25-dihydroxyvitamin D₃ enhances the calcium response of keratinocytes. *J Cell Physiol.* 1999;178(2):188–196. doi:10.1002/(SICI)1097-4652(199902)178:2<188::AID-JCP8>3.0.CO;2-4
20. Pillai S, Bikle DD, Su MJ, et al. 1,25-dihydroxyvitamin D₃ upregulates the phosphatidylinositol signaling pathway in keratinocytes. *J Clin Invest.* 1995;96(1):602–609. doi:10.1172/JCI118075
21. Schaubert J, Dorschner RA, Coda AB, et al. Injury enhances TLR2 function and antimicrobial peptide expression through a vitamin D-dependent mechanism. *J Clin Invest.* 2007;117(3):803–811. doi:10.1172/JCI30142
22. De Haes P, Garmyn M, Degreef H, et al. 1,25-dihydroxyvitamin D₃ inhibits UVB-induced apoptosis and IL-6 production. *J Cell Biochem.* 2003;89(4):663–673. doi:10.1002/jcb.10540
23. Heilborn JD, Nilsson MF, Kratz G, et al. The cathelicidin antimicrobial peptide LL-37 is involved in re-epithelialization. *J Invest Dermatol.* 2003;120(3):379–389. doi:10.1046/j.1523-1747.2003.12069.x
24. Weber G, Heilborn JD, Jimenez CI, et al. Vitamin D induces the antimicrobial protein hCAP18 in human skin. *J Invest Dermatol.* 2005;124(5):1080–1082. doi:10.1111/j.0022-202X.2005.23687.x
25. Xiang F, Lucas R, de Gruijl F, Norval M. Influence of skin pigmentation on vitamin D synthesis after UV irradiation. *Photochem Photobiol Sci.* 2015;14(12):2138–2146. doi:10.1039/c5pp00189h
26. Manson JE, Brannon PM, Rosen CJ, Taylor CL. Vitamin D deficiency — is there really a pandemic? *N Engl J Med.* 2016;375(19):1817–1820. doi:10.1056/NEJMp1608005
27. Pereira-Santos M, Costa PR, Santos CA, Santos DB, Assis AM. Obesity and vitamin D deficiency. *Obes Rev.* 2016;17(6):484–493. doi:10.1111/obr.12393
28. Whittier X, Saag KG. Glucocorticoid-induced osteoporosis. *Rheum Dis Clin North Am.* 2016;42(1):177–189. doi:10.1016/j.rdc.2015.08.008
29. Furue M, Kadono T. Psoriasis: behind the scenes. *J Dermatol.* 2016;43(1):4–8. doi:10.1111/1346-8138.13186
30. Cai Y, Fleming C, Yan J. New insights of T cells in the pathogenesis of psoriasis. *Cell Mol Immunol.* 2012;9(4):302–309. doi:10.1038/cmi.2012.15
31. Orgaz-Molina J, Buendía-Eisman A, Arrabal-Polo MA, et al. Deficiency of serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in psoriatic patients: a case-control study. *J Am Acad Dermatol.* 2012;67(5):931–938. doi:10.1016/j.jaad.2012.01.040

32. Bergler-Czop B, Brzezińska-Wcisło L. Serum vitamin D level — the effect on the clinical course of psoriasis. *Postepy Dermatol Alergol.* 2016;33(6):445–449. doi:10.5114/ada.2016.63883

33. Lee YH, Song GG. Association between circulating 25-hydroxyvitamin D levels and psoriasis, and correlation with disease severity: a meta-analysis. *Clin Exp Dermatol.* 2018;43(5):529–535. doi:10.1111/ced.13381

34. Formisano E, Proietti E, Borgarelli C, Pisciotta L. Psoriasis and Vitamin D: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients.* 2023;15(15):3387. doi:10.3390/nu15153387

35. Branisteanu DE, Cojocaru C, Diaconu R, et al. Update on the etiopathogenesis of psoriasis. *Exp Ther Med.* 2022;23(3):201. doi:10.3892/etm.2022.11124

36. Peric M, Koglin S, Dombrowski Y, et al. Vitamin D analog differentially control antimicrobial peptide/“alarmin” expression in psoriasis. *PLoS One.* 2009;4(7):e6340. doi:10.1371/journal.pone.0006340

37. Ng JC, Yew YW. Effect of vitamin D serum levels and supplementation on atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Dermatol.* 2022;23(3):267–275. doi:10.1007/s40257-022-00677-0

38. Fu H, Li Y, Huang H, Wang D. Serum vitamin D level and efficacy of vitamin D supplementation in children with atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. *Comput Math Methods Med.* 2022;2022:9407888. doi:10.1155/2022/9407888

39. Hattangdi-Haridas SR, Lanham-New SA, Wong WH, et al. Vitamin D deficiency and effects of vitamin D supplementation on disease severity in patients with atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis in adults and children. *Nutrients.* 2019;11(8):1854. doi:10.3390/nu11081854

40. Nielsen AY, Høj S, Thomsen SF, Meteran H. Vitamin D supplementation for treating atopic dermatitis in children and adults: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients.* 2024;16:4128. doi:10.3390/nu16234128

41. Upala S, Sanguankeo A. Low 25-hydroxyvitamin D levels are associated with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2016;32(4):181–190. doi:10.1111/phpp.12248

42. Mahmmod Z, Ismael DK. Vitamin D deficiency in patients with vitiligo: a cross-sectional study from Basrah, Iraq. *Cureus.* 2021;13(12):e20733. doi:10.7759/cureus.20733

43. Kim TE, Kim SK, Shin MK, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and association of vitamin D receptor gene polymorphisms in vitiligo. *J Korean Med Sci.* 2022;37(14):e110. doi:10.3346/jkms.2022.37.e110

44. Karagüzel G, Sakarya NP, Bahadır S, et al. Vitamin D status and the effects of oral vitamin D treatment in children with vitiligo: a prospective study. *Clin Nutr ESPEN.* 2016;15:28–31. doi:10.1016/j.clnesp.2016.05.006

45. Bukvić Mokos Z, et al. Vitamin D in inflammatory skin diseases: Pathogenesis, clinical evidence, and future directions. *Int J Mol Sci.* 2025;26(11):5005. doi:10.3390/ijms26115005.

46. Schatloff D, Valenzuela AF. Vitamina D y enfermedades de la piel. *Piel.* 2024;39(1):21–30. doi:10.1016/j.piel.2023.07.002.

47. Bergqvist C, Ezzedine K. Vitiligo: a focus on pathogenesis and its therapeutic implications. *J Dermatol.* 2021;48(3):252–270. doi:10.1111/1346-8138.15743

48. Oda Y, Uchida Y, Moradian S, Crumrine D, Elias PM, Bikle DD. Vitamin D receptor and coactivators SRC-2 and SRC-3 regulate epidermis-specific sphingolipid production and permeability barrier formation. *J Invest Dermatol.* 2009;129(6):1367–1378. doi:10.1038/jid.2008.380

49. Slominski AT, Brożyna AA, Zmijewski MA, et al. Vitamin D signaling and melanoma: role of vitamin D and its receptors in melanoma progression and management. *Lab Invest.* 2017;97(6):706–724. doi:10.1038/labinvest.2017.3

50. Monticielo OA, Teixeira T, Chies JA, Brenol JC, Xavier RM. Vitamin D and polymorphisms of VDR gene in patients with systemic lupus erythematosus. *Clin Rheumatol.* 2012;31(10):1411–1421. doi:10.1007/s10067-012-2031-7

51. Orlow I, Shi Y, Kanetsky PA, Thomas NE, Luo L, Corrales-Guerrero S, et al.; GEM Study Group. The interaction between vitamin D receptor polymorphisms and sun exposure around time of diagnosis influences melanoma survival. *Pigment Cell Melanoma Res.* 2018;31(2):287–296. doi:10.1111/pcmr.12641

52. Kamangar F, Koo J, Heller M, et al. Oral vitamin D, still a viable treatment option for psoriasis. *J Dermatol Treat.* 2013;24(4):261–267. doi:10.3109/09546634.2011.643219

53. Van der Schaft J, Ariens LF, Bruijnzeel-Koomen CA, de Bruin-Weller MS. Serum vitamin D status in adult patients with atopic dermatitis: recommendations for daily practice. *J Am Acad Dermatol.* 2016;75(6):1257–1259. doi:10.1016/j.jaad.2016.06.041

54. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011;96(7):1911–1930. doi:10.1210/jc.2011-0385